

Autonomous Technologies in Nursing Practice (ATNP) scale

Kedves Kolléga,

Az alábbi kérdőív az Európai Unió megbízásából lett kialakítva, hogy kifejezetten ápolók készségeit mérjük fel a mesterséges intelligencia gyakorlati használatával kapcsolatban. Válaszaid önkéntesek és névtelenek, az összesített adatok más országokban párhuzamosan végzett felméréssel együtt az Európai Unió részére kerülnek bemutatásra. Válaszaid ezért kiemelten fontosak számunkra, kérünk egyetlen kérdést se hagyj ki.

A kérdőívben „**autonóm technológia**” kifejezés alatt olyan technológiát értünk, ami *emberi beavatkozás nélkül is képes a világgal kapcsolatban állni*, mint pl. a robotok vagy a mesterséges intelligencia, vagy az ápolási szoftver, a betegmegfigyelő monitor, a mobiltelefonos vérnyomás/vércukormérő alkalmazás, a lélegeztetőgép stb...

Kérünk, karikázd be 1-től 5-ig skálán azt a számot, ami kifejezi, hogy miként vagy képes az autonóm technológiával együttműködni. Ha még nem volt erre példa, akkor úgy válaszolj, hogy a jövőben hogyan lennél képes autonóm technológiával együttműködni.

A számok jelentése: 1 = nagyon alacsony szinten, 2 = alacsony szinten, 3 = közepesen 4 = magas szinten, 5 = nagyon magas szinten

1	az ápolásban használt autonóm technológiák fejlesztésével kapcsolatos ötleteket megosztani	1	2	3	4	5
2	az ápolásban használt autonóm technológiákra vonatkozó etikai elvárások megfogalmazásához hozzájárulni	1	2	3	4	5
3	autonóm technológiák összehangolása az ápolási gyakorlat különböző területei közötti	1	2	3	4	5
4	az ápolásban használt autonóm technológiával kapcsolatos kockázatok meghatározása	1	2	3	4	5
5	autonóm technológiát utasítani az ápolási gyakorlathoz tartozó feladatok elvégzésére	1	2	3	4	5
6	ápolási gyakorlat során feladatokat megosztani az autonóm technológiával	1	2	3	4	5
7	autonóm technológia működését nyomon követni/ellenőrizni az ápolási gyakorlatban	1	2	3	4	5
8	beavatkozni autonóm technológia hibája esetén	1	2	3	4	5
9	megtanítani az ápolásban használt autonóm technológiák használatára kollégáimat	1	2	3	4	5
10	betegeimet megtanítani az ápolásban használt autonóm technológiák használatára	1	2	3	4	5

11	felmérni az autonóm technológia hasznosságát az ápolási gyakorlat számára	1	2	3	4	5
12	elemezni az autonóm technológia etikai oldalát	1	2	3	4	5
13	autonóm technológia kiértékelését adaptálni különböző betegcsoportokra (pl. vérnyomásérték)	1	2	3	4	5
14	szakmai visszajelzést adni az ápolásban használt autonóm technológiáról hatósági személyeknek	1	2	3	4	5
15	megbeszélni a nem ápolásban jártas szakemberekkel (menedzserek, informatikai fejlesztők) az autonóm technológia használata során keletkezett tapasztalataimat	1	2	3	4	5
16	az autonóm technológia használata során keletkezett tapasztalataimat átvinni egy másik gondozási vagy szakterületre	1	2	3	4	5